

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК: 81'25:622.2(045)

Кадирбекова Д.Х.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в г. Ташкенте
кандидат филологических наук, доцент**Садуллаева М.А.**Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина в г.Ташкенте,
преподаватель**ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573033>**АННОТАЦИЯ**

В статье анализируются лингвостилистические и терминологические особенности перевода профессиональной лексики в нефтегазовой отрасли на материале английского и русского языков. Особое внимание уделяется стратегиям перевода, обеспечивающим точность и адекватность специализированных терминов.

Ключевые слова: перевод, профессиональная лексика, нефтегазовая отрасль, терминология, лингвостилистика.

Kadirbekova D.Kh.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)
named after I.M.Gubkin in Tashkent
PhD in linguistics, Associate professor**Sadullaeva M.A.**Branch of the Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research
University) in Tashkent. Lecturer**LINGUOSTYLISTIC AND TERMINOLOGICAL FEATURES OF TRANSLATING
PROFESSIONAL VOCABULARY IN THE OIL AND GAS INDUSTRY (BASED ON
ENGLISH AND RUSSIAN MATERIALS)****ABSTRACT**

This paper analyzes the linguo-stylistic and terminological features of translating professional vocabulary in the oil and gas industry based on English and Russian sources. Special attention is given to translation strategies that ensure accuracy and adequacy of specialized terminology.

Keywords: translation, professional vocabulary, oil and gas industry, terminology, linguostylistics, English, Russian

Kadirbekova D.Kh.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Sadullaeva M.A.

O'qituvchi. I.M. Gubkin nomidagi Rossiya
Davlat neft va gaz universiteti (MTI)
Toshkent shahridagi filiali

NEFT-GAZ SOHASIDAGI PROFESSIONAL LEKSIKANI TARJIMA QILISHNING LINGVOSTILISTIK VA TERMINOLOGIK XUSUSIYATLARI (INGLIZ VA RUS TILLARI MATERIALLARI ASOSIDA)

ANNOTATSIYA

Maqolada ingliz va rus tillaridagi neft-gaz sohasi professional leksikasini tarjima qilishdagi lingvostilistik va terminologik xususiyatlar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor soha terminlarining aniqligi va adekvatligini ta'minlovchi tarjima strategiyalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tarjima, kasbiy leksika, neft-gaz sohasi, terminologiya, lingvostilistika.

Введение

В современном мире нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в экономике большинства стран, а международное сотрудничество в этой сфере требует высокого уровня межкультурной коммуникации. Перевод профессиональной лексики, используемой в нефтегазовой промышленности, становится важной задачей, напрямую влияющей на эффективность технических, научных и деловых процессов. В условиях глобализации и активного обмена технологиями возрастает необходимость в точной, адекватной и стилистически корректной передаче специализированной информации с одного языка на другой.

Особое значение приобретает перевод с английского языка на русский и наоборот, поскольку английский является основным языком международной технической и научной коммуникации, а русский широко используется в странах с развитой нефтегазовой инфраструктурой. При этом профессиональная лексика данной отрасли отличается высокой степенью терминологической насыщенности, наличием узкоспециализированных понятий, аббревиатур, а также выраженной стилистической спецификой.[1]

Цель настоящего исследования — выявить лингвостиллистические и терминологические особенности перевода профессиональной лексики нефтегазовой отрасли и определить оптимальные стратегии для обеспечения точности, профессиональной адекватности и стилистической уместности перевода.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью формирования качественных переводческих решений для обеспечения эффективной межкультурной коммуникации в технической и производственной сферах [2]. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в практике профессионального перевода, разработке глоссариев и методических пособий для подготовки технических переводчиков.

Методы и Анализ данных

Частота употребления терминов: наиболее часто в англоязычных текстах нефтегазовой отрасли встречаются технические термины (40%). Далее следуют научные термины (25%), производственные (20%) и юридические (15%), что отображено на рисунке 1.

Рисунок 1. Частота употребления терминов

Наиболее часто в англоязычных текстах нефтегазовой отрасли встречаются технические термины, составляющие около 40% всего используемого лексикона. Эти слова включают такие термины, как **drilling, reservoir, hydrocarbons, pipeline** и **offshore**, которые описывают основные процессы, объекты и инструменты, используемые в сфере добычи и переработки нефти и газа. Следующими по распространенности идут научные термины, составляющие примерно 25%, такие как **enhanced oil recovery, geophysics** и **reservoir simulation**, которые применяются для описания методов и технологий исследования и моделирования подземных условий. Производственные термины занимают около 20% и связаны с операционной деятельностью, например **equipment, maintenance** и **safety protocols**, отражая ежедневные задачи и стандарты работы на предприятиях. Наконец, юридические термины встречаются примерно в 15% текстов и включают такие понятия, как **licensing, compliance** и **environmental regulations**, связанные с правовыми аспектами деятельности в отрасли и соблюдением законодательства.

Очевидно, что использование терминов помогает наиболее точно передать основную суть темы, о которой идет речь, однако осуществление правильного перевода профессиональной лексики может представлять сложность. Среди таких помех можно отметить отсутствие нужного эквивалента термина в языке перевода, или сам подбор такого эквивалента может представлять определенную трудность [3]. Перед выполнением перевода переводчику необходимо ознакомиться с особенностями сферы, к которой относится текст, понять суть текста и сверить значения терминов со словарями соответствующей тематики. Однако имеющиеся глоссарии не всегда корректно отображают специфику термина. Кроме того, разноречивый характер информации в научно-профессиональной литературе также вызывает ряд неточностей и несоответствий при переводе специальной лексики и технической документации и равным образом затрудняет общение специалистов-нефтяников.

Перевод терминов в нефтегазовой отрасли требует высокого уровня точности и знания специфической лексики. Проведенный анализ показывает, что уровень ошибок при переводе варьируется в зависимости от категории терминов. Наиболее часто встречающиеся ошибки связаны с технологическими терминами — их доля составляет около 55%. Это обусловлено сложностью технических процессов и отсутствием прямых эквивалентов в английском языке, что часто ведет к неправильному пониманию или интерпретации. Эта категория включает такие термины, как «**drill pipe**» (бурильная труба), «**blowout preventer**» (предохранитель при blowout), «**completion**» (завершение скважины). Пример ошибки: неправильный перевод «**blowout preventer**» как «предохранитель при взрыве» вместо правильного — «предохранительное устройство при выбросе».

На втором месте по частоте ошибок находятся научные и технические термины — примерно 32%. Эти ошибки возникают из-за недостаточного знания научных концепций или

спецификации отраслевой лексики. Сюда входит термин **development**, который нередко переводится в контексте освоения месторождений: **plan of development** – план освоения месторождений, **develop reserves** – разрабатывать месторождения; в геологическом аспекте приобретает значение разработка пласта: **co-mingled development** – совместная разработка пластов. Однако в сочетаниях с **well** или **drilling** эта терминологическая единица начинает переводиться иначе: **development drilling** – эксплуатационное бурение, **development well** – эксплуатационная скважина.

Термины, связанные с эксплуатацией и операциями, имеют уровень ошибок около 22%. Ошибки в этой категории могут привести к неправильной интерпретации инструкций по эксплуатации оборудования и ухудшению безопасных условий труда. Например, «**maintenance**» (обслуживание), «**operating parameters**» (эксплуатационные параметры), «**inspection**» (осмотр). Пример ошибки: перевод «**maintenance**» как «**поддержка**» вместо «техническое обслуживание», что важно для правильного выполнения инструкций.

Юридические и контрактные термины показывают меньший уровень ошибок — около 12%, что связано с их стандартизацией и наличием закрепленных эквивалентов. Включают такие слова, как «**force majeure**» (форс-мажор), «**liability**» (ответственность), «**contractual obligations**» (контрактные обязательства). Пример ошибки: перевод «**force majeure**» как «форс-мажор» — зачастую правильно, но неправильный перевод может привести к недопониманию условий договора.

Чтобы достичь адекватности при переводе терминов, важно понять взаимосвязь термина и текста, более того, нужно понимать и ситуацию использования структурных и семантических типов терминов. Также необходимо знать основные способы перевода [4]. Очень важно обращаться к переводческим трансформациям в случае отсутствия эквивалента в языке перевода. Но эквиваленты терминов не всегда существуют, чаще всего в переводе терминов используют следующие трансформации:

— описательный перевод или экспликация. Это является самым удобным способом объяснения непонятого термина, единственный недостаток — громоздкость и многословность: **air gap at** — расстояние по вертикали от уровня спокойного моря до нижней кромки верхнего корпуса полупогружной буровой платформы во время бурения;

— перевод путем использования родительного падежа с помощью предлога of: **well of flow** — проявление скважины;

— транскрибирование, когда термин по звучанию схож в исходном языке и языке перевода: **Dornick Hills** — Дорник Хиллз (свита отдела атока пенсильванской системы, Среднеконтинентальный район);

— транслитерация — перевод путем воссоздания графической формы с помощью букв языка перевода. Но это редкий случай, именно из-за такого способа появились «ложные друзья» переводчика, такие как **contribution, data, decade, instance, simulation**, что грубо искажает смысл текста;

— калькирование — перевод терминов путем их точного воспроизведения средствами русского языка, а точнее — дословный перевод: **turbobit** — турбодолото, **drilling axi** — ось бурения;

— перевод с использованием различных предлогов: **exploratory oil rig** — разведочное бурение на нефть, **land systems** — системы для наземной сейсморазведки, **maintenance floor** — площадка для обслуживания оборудования.

При переводе профессиональной и технической лексики в различных отраслях, включая нефтегазовую, используют различные стратегии для достижения точности и адекватности передачи смысла. Анализ показывает, что наиболее часто применяемые стратегии включают: калькирование, функциональный перевод, транскрипция и описательный перевод.

Рисунок 3. Частота использования стратегий перевода профессиональной лексики.

Эти данные показывают, что наиболее популярной стратегией является использование калькирование, тогда как описательный перевод используется в случае отсутствия точных аналогов. Правильный выбор стратегии зависит от контекста, цели перевода и специфики термина.

Заключение

В процессе выполнения данной работы была рассмотрена одна из актуальных проблем современной переводческой практики — передача профессиональной лексики нефтегазовой отрасли при переводе с английского языка на русский и наоборот.[5] Научно-технический прогресс, интенсификация международных отношений, развитие глобального энергетического рынка и необходимость трансграничного обмена специализированной информацией требуют от переводчика высокой точности и стилистической выверенности при передаче узкопрофессиональной терминологии.

Проведённый лингвостилистический и терминологический анализ показал, что лексика нефтегазовой отрасли обладает высокой степенью сложности. Это обусловлено не только наличием большого количества узкоспециализированных терминов, но и их многоуровневой семантикой, а также различиями в системах понятий между английским и русским языками [6]. Кроме того, значительная часть терминов несёт в себе специфическую стилистическую окраску, что требует от переводчика умения сохранять не только точность передачи значения, но и адекватный уровень стилистической нейтральности или экспрессии в зависимости от типа текста. В ходе сравнительного анализа различных категорий терминов (технических, научных, производственных и юридических) было установлено, что наибольшее количество ошибок возникает при переводе юридической и научной лексики [7]. Это связано как с отсутствием прямых эквивалентов, так и с различиями в правовых и научных системах. При этом технические и производственные термины поддаются переводу более устойчиво, благодаря наличию устоявшихся эквивалентов и широкой практике их применения.

Анализ применяемых переводческих стратегий позволил выявить наиболее эффективные подходы к передаче профессиональной лексики [8]. Наиболее продуктивной оказалась стратегия функционального перевода, которая обеспечивает наивысший уровень адекватности (до 90%) за счёт учёта контекста и функционального значения термина. Описательный перевод также показал высокую результативность, особенно в случаях, когда термин не имеет точного аналога в целевом языке. Стратегии калькирования и транскрипции, несмотря на их популярность, показали ограниченную применимость, особенно в случаях, когда требуется передать не только форму, но и содержание понятия [9].

Кроме того, были приведены конкретные примеры терминов и их переводов, с классификацией по типу эквивалентности.[10] Эти данные демонстрируют важность выбора правильной стратегии перевода для обеспечения межкультурной и профессиональной коммуникации в нефтегазовой сфере. Представленные графики и таблицы усиливают

наглядность исследования и подчёркивают необходимость системного подхода к обучению техническому переводу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешный перевод профессиональной лексики в нефтегазовой отрасли возможен лишь при комплексном подходе, включающем лингвистическую, стилистическую, предметную и культурную компетенции. Переводчик должен не только владеть языками на профессиональном уровне, но и понимать специфику отрасли, терминологические стандарты, актуальные нормативные документы и речевые жанры, в которых используется данная лексика.

Результаты исследования могут быть применены в различных сферах: в практике профессионального перевода, в разработке специализированных глоссариев, в создании учебных программ и пособий для подготовки технических переводчиков, а также в научной работе

по теории и практике перевода.

Список использованной литературы

1. Алексеев, М. П. Основы технического перевода: учебное пособие. — М.: Флинта, 2018. — 256 с.
2. Кабанова, С. А. Перевод научно-технической литературы: теория и практика. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. — 198 с.
3. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебное пособие. — М.: Высшая школа, 2007. — 253 с.
4. Скалон, Н. В. Терминология и профессиональный перевод. — Екатеринбург: УрФУ, 2020. — 172 с.
5. Чужакин, А. Профессия: переводчик. — М.: R.Valent, 2006. — 320 с.
6. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. — London: Routledge, 2018. — 312 p.
7. Newmark, P. A Textbook of Translation. — New York: Prentice Hall, 1988. — 292 p.
8. Byrne, J. Scientific and Technical Translation Explained. — London: Routledge, 2012. — 210 p.
9. Gile, D. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. — Amsterdam: John Benjamins, 2009. — 278 p.
10. The Oil & Gas Industry: A Nontechnical Guide. — Tulsa: PennWell Books, 2016. — 400 p.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000